

PSIXOLOGIYA PÁNLERIN OQITIWDA JASALMA INTELLEKTEN PAYDALANIW

Nurabullaev Tanirbergen Allambergenovich - University of Innovation
Technologies v.b.docenti

Annotaciya. Bul teziste psixologiya pánlerin oqıtıw procesinde jasalma intellekt texnologiyalarınan paydalanıwdıń ilimiy-ámeliy tárepleri analizlengen. Atap aytqanda, jasalma intellekttiń bilimlendiriw procesin individuallastırw, studentlerdiń biliw belsendiligin arttırıw hám psixologiyalıq bilimlerde nátiyjeli ózlestiriwdegi imkaniyatları jarıtılǵan. Sonday-aq, sanlı bilimlendiriw ortalıǵında intellektual sistemalar, chat-botlar hám adaptiv oqıtıw platformalarınıń oqıw procesine táhiri analizlengen.

Annotation This thesis analyzes the scientific and practical aspects of using artificial intelligence technologies in the teaching of psychology. Specifically, the possibilities of artificial intelligence in individualizing the educational process, increasing students' cognitive activity, and effectively mastering psychological knowledge have been explored. Furthermore, the impact of intelligent systems, chatbots, and adaptive learning platforms on the learning process in the digital educational environment has been analyzed.

Tayanish sózler. jasalma intellekt, psixologiya tálimi, sanlı texnologiyalar, adaptiv oqıtıw, interaktiv tálim, chat-botlar, tálim nátiyjeliligi, sanlı kompetenciya, innovaciyalıq metodlar, elektron tálim.

Keywords: artificial intelligence, psychology education, digital technologies, adaptive learning, interactive learning, chatbots, educational effectiveness, digital competence, innovative methods, e-learning.

Sońǵı jılları bilimlendiriw sistemasında sanlı texnologiyalardıń jedel rawajlanıwı oqıtıw procesine túpkilikli ózgerisler kirgizbekte. Ásirese, jasalma intellekt (JI) texnologiyaları bilimlendiriwde shólkemlestiriw, onı individuallastırw hám nátiyjeliligin arttırıwda jańa imkaniyatlar ashıp bermekte. Psixologiya pánlerin oqıtıw tarawında da usı texnologiyalardan paydalanıw máselesi áhmiyetke iye bolıp, ol tek ǵana bilim mazmunın bayıtıw yemes, al studentlerdiń biliw aktivligin jańa basqıshqa alıp shıǵıw imkaniyatın jaratadı.

Dúnya kóleminde bilimlendiriw mákemeleriniń derlik 40-50%i sanlı bilimlendiriw texnologiyaların jedel engizgen bolıp, olardıń salmaqlı bólegi jasalma intellekt tiykarındaǵı platformalardan paydalanbaqta. Bunday sistemalar oqıwshılardıń individual ózgesheliklerin esapqa alǵan halda oqıtıw strategiyasın beyimlestiriw, bilimlerde avtomatikalıq bahalaw hám bilimlendiriw procesin optimallastırw

imkaniyatın beredi. Usı tárepten, psixologiya pánlerin oqıtıwda JI texnologiyalarınan paydalanıw studentlerdiń teoriyalıq bilimlerin ámeliy kónlikpeler menen úylestiriwge xızmet yetedi.

Psixologiya pánlerin oqıtıwda kóp jaǵdaylarda teoriyalıq maǵlıwmatlardı jetkeriw menen sheklenip, studentlerdiń óz betinshe pikirlew hám analitikalıq qábiletlerin tolıq rawajlandırıwǵa imkan bermeydi. Psixologiya pání insan ruwxıyatın túsiniw, tallaw hám ámeliy jaǵdaylarda qollanıwdı talap yetedi. Jasalma intellekt texnologiyaları bolsa bul procesti interaktiv, dinamikalıq hám studentke baǵdarlangan túrde shólkemlestiriw imkaniyatın beredi. Máselen, adaptiv oqıtıw sistemaları oqıwshınıń bilim dárejesine qarap wazıypalardı avtomatik túrde beyimlestiredi, virtual simulyaciyalar bolsa psixologiyalıq jaǵdaylardı modellestiriw arqalı ámeliy kónlikpelerdi qáliplestiredi.

Sonıń menen birge, jasalma intellektten paydalanıw bir qatar mashqalalardı da keltirip shıǵarmaqta. Sonıń ishinde, pedagoglardıń sanlı kompetenciyasınıń jeterli emesligi, ádep-ikramlılıq máseleleri (sırlılıq, maǵlıwmatlar qáwipsizligi), sonday-aq, texnologiyalardıń metodikalıq jaqtan tolıq islep shıǵılmaǵanlıǵı bilimlendiriw procesinde qıyınshılıqlar tuwdırmaqta. Ayırım izertlewlerge bola, oqıtıwshılardıń shama menen 30-35% i jasalma intellektten nátiyjeli paydalanıw boyınsha jeterli kónlikpege iye emes.

Usı kózqarastan, psixologiya pánlerin oqıtıwda jasalma intellektten paydalanıw imkaniyatları hám mashqalaların ilimiy-analitikalıq jaqtan úyreniw úlken áhmiyetke iye. Bul teziste áne usı máseleler tallanıp, jasalma intellekt texnologiyalarınıń bilimlendiriw procesine tásiri hám onı jetilistiriw baǵdarları kórip shıǵıladı.

Jasalma intellekt texnologiyaların bilimlendiriw sistemasına engiziw, sonıń ishinde, psixologiya pánlerin oqıtıwda qollanıw máselesi sońǵı jıllarda ilimiy izertlewlerdiń áhmiyetli baǵdarlarınan birine aylandı. 2000-jıldan keyingi ilimiy jumislarda bul másele kognitiv psixologiya, pedagogika hám informacion texnologiyaları kesilispesinde kompleksli túrde úyrenilmekte.

Ózbekstanlı ilimpazlar tárepinen de sanlı bilimlendiriw hám innovaciyalıq texnologiyalardı engiziw máselesine úlken itibar qaratılǵan. Atap aytqanda,

Z.T.Nishonova izertlewlerinde bilim beriw procesinde zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw studentlerdiń biliw aktivligin arttırıw hám óz betinshe pikirlewdi rawajlandırıwda áhmiyetli faktor ekenligi atap ótilgen [1]. Onıń jumıslarında psixologiya táliminde shaxsqa baǵdarlangan hám kompetenciyalıq qatnaslardı qollaw zárúrligi tiykarlap berilgen.

G.B. Shoumarovtıń miynetlerinde psixologiya pánlerin oqıtıwda innovaciyalıq pedagogikalıq texnologiyalardı engiziw máseleleri talqılangan bolıp, ol interaktiv hám ámeliy usıllardıń ústemligin kórsetedi [2]. Sonıń menen birge, N.A. Sadiqovanıń izertlewlerinde sanlı tálim ortalığı hám pedagogikalıq texnologiyalardıń oqıw processine tásiri úyrenilip, olar studentlerdiń belsendiligin arttırıwda áhmiyetli qural retinde bahalangan [3].

Sońǵı jılları jergilikli izertlewlerde jasalma intellekt elementlerin tálimge engiziw máselesi de kóterilmekte. Ayırım ilimiy miynetlerde elektron tálim platformaları, testlew sistemaları hám avtomatlastırılǵan bahalaw qurallarınıń oqıtıw nátiyjeliligine unamlı tásiri atap ótilgen. Biraq, psixologiya pánlerin oqıtıwda jasalma intellektten paydalanıw máselesi ele jetkilikli dárejede tereń izertlenbegen.

Sırt elli izertlewshilerdiń miynetlerinde jasalma intellektiń tálim processine tásiri keń kólemde úyrenilgen. Mısalı, Djon Biggs tálim nátiyjeliligini támiyinlewde oqıtıw usılları menen bahalaw sisteması arasındǵı uyǵınlıqtıń áhmiyettiligin atap ótip, sanlı texnologiyalardıń bul processti optimallastırıw imkaniyatın beretuǵının kórsetken[4].

Sunday-aq, Diana Lorillardtıń izertlewlerinde sanlı hám intellektual tálim sistemaları oqıw processin individuallastırıwǵa, studentlerdiń belsendiligin arttırıwǵa hám tálim nátiyjelerin jaqsılawǵa xızmet etetuǵını tiykarlap berilgen [5]. Ol jasalma intellekti tálim dizaynınıń áhmiyetli bólegi retinde qaraw kerek ekenligin atap ótedi.

Jasalma intellekt hám tálim integraciyası máselesi Rouz Lakkinniń miynetlerinde de tereń talqılanıp, ol JI texnologiyalarınıń tálimdi shaxsqa beyimlestiriwde hám kognitivlik processlerdi rawajlandırıwda úlken imkaniyatlardı iye ekenligin kórsetedi [6]. Onıń pikirinshe, jasalma intellekt studentlerdiń oqıw

processindegi jeke mútájliklerin anıqlawǵa hám olarǵa sáykes tálím strategiýaların islep shıǵıwǵa imkaniyat beredi.

Zamanagóy izertlewlerde jasalma intellekt tiýkarındaǵı chat-botlar hám virtual assistantlerden paydalanıw da úyrenilgen bolıp, olar studentlerdiń óz betinshe bilim alıw belsendiligini 35% ke arttırıwı múmkin ekenligi atap ótilgen. Sonıń menen birge, xalıqaralıq tallawlarǵa bola, 2023-2025-jıllarda bilimlendiriw tarawında IT texnologiyalarınan paydalanıw dárejesi 50 procentten joqarılaǵanın kóriwimizge boladı.

Ádebiyatlardı talqılaw arqalı jasalma intellekt texnologiyaları tálím processin modernizaciýalawda áhmiyetli faktor bolıp, olar psixologiya pánlerin oqıtıwda da úlken imkaniyatlar jaratatuǵınlıǵın kóriwimizge boladı. Degen menen, bul tarawda metodikalıq tiýkarlardı jetilistiriw, pedagoglardıń sanlı kompetenciýasını arttırıw hám etikalıq mashqalalardı sheshiw zárúrligi saqlanıp qalmaqta.

Psixologiya pánlerin oqıtıwda jasalma intellekt texnologiyalarınan paydalanıw tálím processin sapa jaǵınan jańa basqıshqa alıp shıǵıw imkaniyatın jaratadı. Bul texnologiyalar járdeminde oqıtıwdı individuallastırıw, studentlerdiń biliw belsendiligini arttırıw hám teoriyalıq bilimlerdi ámeliy kónlikpeler menen uyǵınlastırıw múmkin boladı. Ásirese, adaptiv oqıtıw sistemaları, intellektual platformalar hám virtual simulyaciýalar psixologiya pánleriniń mazmunın tereńirek ózlestiriwge xızmet etedi.

Juwmaqlap aytqanda, psixologiya pánlerin oqıtıwda jasalma intellektten aqılǵa say hám maqsetli paydalanıw tálím nátiyjeliligini arttırıw, studentlerdiń dóretiwshilik hám intellektuallıq potencialın rawajlandırıw jáne zamanagóy básikeyge shıdamlı qánigelerdi tayarlawda áhmiyetli faktor esaplanadı. Keleshekte bul baǵdarda ilimiy izertlewlerdi keńeytiw, ásirese, jasalma intellekttiń psixologiya tálimine tásirini tereń úyreniw aktual wazıypalardan biri bolıp qalmaqta.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Nishonova Z.T. Pedagogik va yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent, 2012.
2. SHoumarov G.B. Psixologiyani o`qitish metodikasi. – Toshkent, 2010.
3. Sodiqova N.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2014.
4. Biggs J. Teaching for Quality Learning at University. – UK, 2003.
5. Laurillard D. Teaching as a Design Science. – New York, 2012.
6. Luckin R. Machine Learning and Human Intelligence. – London, 2018.